

**BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING KOGNITIV
FAOLIYATINI YO‘LGA QO‘YISHNING ZAMONAVIY METODLARI**

*Usmanova Nargiza Yahyakulovna,
Shukurbayeva Saboxat Dusiyarovna,
Narkuziyeva Shoir Rustamovna*

*Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 14-umumiy o‘rta ta‘lim maktab
boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisi*

Annotatsiya: muloqotda sheriklikka yo‘naltirish, sherikning o‘z nuqtai nazariga bo‘lgan huquqlarini tan olish va uni himoya qilish, sherikni tinglash va eshitish qobiliyati, muloqot mavzusiga sherik pozitsiyasidan qarashga tayyorlik.

Kalit so‘zlar: semantik qidiruv operatsiyalarining mavjudligi: dars maqsadi va mazmunini birgalikda loyihalash, o‘quvchilarning maqsadga erishish yo‘lini tanlashi, natijaga erishish uchun o‘z faoliyatini o‘z-o‘zini baholash.

Ta’kidlash joizki, o‘quv faoliyati yosh o‘quvchining rivojlanishida yetakchi rol o‘ynaydi. Ta’lim faoliyatida namoyon bo‘ladigan va atrofdagi haqiqatni bilishga qaratilgan faoliyat kognitiv deb nomlanadi. Kognitiv faoliyatbolaning intellektual rivojlanishini ta’minlaydi. U nafaqat kognitiv vazifalarni hal qilish zaruriyati, balki olingan bilimlarni amalda qo‘llash zarurati bilan ham tavsiflanadi. Kognitiv faoliyatbu - bilimlarni egallash va rivojlantirishning maxsus jarayoni, uni doimiy ravishda chuqurlashtirish, kengaytirish va takomillashtirishdir.

Bolaning shaxsiyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish ta’limni sub'ektiv qilish demakdir. Mavzuni o‘rganish shartlari muallif tomonidan quyidagicha belgilanadi:

-muloqotda sheriklikka yo‘naltirish, sherikning o‘z nuqtai nazariga bo‘lgan huquqlarini tan olish va uni himoya qilish, sherikni tinglash va eshitish qobiliyati, muloqot mavzusiga sherik pozitsiyasidan qarashga tayyorlik;

-bilimlarning ochiqligi, uning noaniqligi, mutlaq emasligi, shaxsiy tushunchasi;

-muammoli, izchil bo‘lmagan bilim, o‘rganilayotgan materialga mazmunli munosabatni keltirib chiqaradi;

-semantik qidiruv operatsiyalarining mavjudligi: dars maqsadi va mazmunini birgalikda loyihalash, o‘quvchilarning maqsadga erishish yo‘lini tanlashi;

-natijaga erishish uchun o‘z faoliyatini o‘z-o‘zini baholash.

O‘quvchilarning bilish faoliyati ma’lumotni va o‘quvchilarni bilish faoliyatiga qo‘shilish usullarini tanlash orqali shakllanadi. Bu o‘qituvchining har qanday ma’lumoti bolalar uchun rivojlanish darajasi va ularning qobiliyatlarini hisobga olgan holda tanlangan, bolalar uchun tushunarli va tushunarli bo‘lishi kerakligi bilan izohlanadi. Kognitiv faoliyat quyidagi hollarda paydo bo‘ladi:

-meni o‘ylantiradi;

-o‘quvchilarni tanish materialdagi yangi narsalarni ko‘rishga olib boradi;

-tushunchalar, qonunlar, qoidalarni shakllantirish uchun asosdir;

-subyekt ichidagi va mavzulararo aloqalarni maqsad qiladi;

-amaliy foydalanishga yo‘naltirilgan.

Kognitiv faoliyatni shakllantirishda o‘qituvchi o‘quv faoliyati jarayonini qanchalik to‘g‘ri va qiziqarli tashkil eta olganligi bilan bir xil darajada muhim rol o‘ynaydi. Kognitiv faoliyatning shakllanishi muvaffaqiyatli bo‘ladi, agar faoliyat jarayoni:

-o‘quvchilarni o‘quv jarayonining jozibali tomonlarini topishga undaydi:

-fikrlar bilan birga: “Men buni o‘yladim”, “buni qanday qilib ilgari bilmas edim”, “unchalik qiyin emas”;

-qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga qaratilgan;

-sizni hodisaga boshqa tomondan qarashga majbur qiladi;

-bilimlarni yangi sharoitlarda qo‘llashga qaratadi;

-barcha turdagi mashqlar va topshiriqlarda murakkablik elementlarini o‘z ichiga oladi;

- tasavvurni, topqirlikni, mantiqni rivojlantiradi;
- tadqiqot elementlarini taklif qiladi.

Kognitiv faoliyatni faollashtirish, shuningdek, ma'lum bir rag'batlantirishni, bilim jarayonini kuchaytirishni nazarda tutadi, bu esa olingan bilimlarni idrok etish, yodlash, saqlash, anglash, ko'paytirish va talqin qilishdan iborat ketma-ket zanjir sifatida ifodalanishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, faollashtirish barcha bosqichlarda bir vaqtning o'zida amalga oshirilishi mumkin, ammo u birida ham bo'lishi mumkin. Avvalo, o'qituvchi har xil texnika va mashqlar yordamida bilish bosqichlarining har birini rag'batlantiradi, faollashtiradi (kamroq - bir yoki bir nechta). Shu bilan birga, o'qituvchi har bir o'quvchining “passiv” pozitsiyani egallagan va vaqti-vaqti bilan interaktiv o'qitishda “yoqadigan” o'quvchini va qo'shma idrok uchun aniq tayyorgarlikni “ko'rish” va bilish faoliyatiga kiritishi shart. Shunga ko'ra, o'qituvchining har xil holatdagi pedagogik taktikasi va strategiyasi har xil bo'lishi kerak. Shunday qilib, agar o'quvchi passiv bo'lsa, o'qituvchining talablariga zaif javob bersa, na qo'shma, na individual ishlarga qiziqish bildirmasa, lekin faqat o'qituvchining bosimi ostida faoliyatga qo'shilsa, u holda o'qituvchining taktikasi bu holda olib tashlangan sinflar muhitini yaratishga asoslangan bo'lishi kerak. agar o'quvchida qo'rquv, tanglik hissi bo'lsa. O'zaro munosabatlarni yaxshilashga yordam beradigan asosiy usul “hissiy munosabat” (ism-sharif, mehribonlik, mehr-oqibat ohangida va boshqalar) deb ataladi. Bunday toifadagi yosh maktab o'quvchilari bilan ishlashda o'qituvchi ishda zudlik bilan ishtirok etishni kutmasligi, ularga bir xil faoliyat turidan ikkinchisiga tezda o'tishni talab qiladigan o'quv topshiriqlarini bermasligi kerak. Javob haqida o'ylash uchun vaqt bering, chunki ular uchun improvizatsiya qiyin. Savol berib javob berayotganda gapingizni to'xtatmang. Tanaffusdan keyin bu bolalar intensiv jismoniy ishdan aqliy faoliyatga juda sekin o'tishlarini biling.

Bolalarning yana bir toifasi vaziyat faol bo'lib, faqat muayyan vaziyatlarda qiziqish va faollikni namoyon etadi, masalan, dars mazmuni bilan qiziqishganda yoki o'qituvchi g'ayrioddiy o'qitish usullarini qo'llaganida, aksincha, bu hissiy

hayajonlanish bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘pincha mustaqil ishlash uchun olingan ko‘nikmalar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaydi. Dars davomida ushbu o‘quvchilar yangi materialni takrorlashdan ko‘ra tushuntirishni afzal ko‘rishadi; Ular osonlikcha yangi ish turlariga ulanishadi, ammo agar ular qiyin bo‘lsa, ular qiziqishni ham osonlikcha yo‘qotishi mumkin. Ushbu o‘quvchilar bilan ta’limning o‘zaro ta’sir qilish taktikasi butun ish jarayonida ularning faollik holatini mustahkamlashdan iborat. Ushbu turdagi maktab o‘quvchilari xatti-harakatlarning shoshqaloqligi va to‘liqsizligiga xosdir, shuning uchun ular uchun javoblar rejasidan foydalanish, qo‘llab-quvvatlash signallariga tayanish, ma’lum bir ta’lim harakati algoritmlarini yaratish, rasmlar, jadvallarga ishora qilish muhimdir. Shu bilan birga, ularni eslab qolish va o‘zlari yaratgan sxemalarni (yoki o‘qituvchi bilan birgalikda) ishlatish osonroq. Keyin o‘quvchi quvonch va g‘ayrat tuyg‘usini nafaqat o‘quv vazifasini idrok etishda, balki uni amalga oshirish jarayonida ham his qiladi. Muvaffaqiyat tuyg‘usini bir marta boshdan kechirganidan so‘ng, u buni takrorlashni xohlaydi va buning uchun u intellektual va irodali harakatlarni amalga oshiradi.

O‘quvchilarning navbatdagi toifasi - bilish faoliyatiga faol munosabatda bo‘lish. Ushbu bolalar uy vazifalarini muntazam ravishda bajaradilar, o‘qituvchi taklif etadigan ish shakllarida faol qatnashadilar. Ushbu o‘quvchilarning asosiy afzalligi - barqarorlik va izchillik. Ammo hatto bu o‘quvchilar ham o‘qituvchidan ehtiyotkorlik talab qiladilar, chunki ba’zida ular o‘rganilayotgan materiallar yetarlicha sodda bo‘lsa va o‘qituvchi kuchsiz o‘quvchilar bilan band bo‘lsa, ular zerikishni boshlaydilar. Ular asta-sekin o‘zlarini ta’lim vazifalari doirasida cheklashga odatlanib qolishdi va endi noodatiyyechimlarni izlashni xohlamaydilar. Biroz vaqt o‘tgach, ular o‘qituvchining ma’qullashini “ortiqcha ish” uchun emas, shunchaki qo‘shimcha materiallar izlashni talab qilmaydigan yaxshi bajarilgan ish uchun olish mumkinligini tushunishadi. Ushbu o‘quvchilarni rag‘batlantiradigan asosiy metodlar - bu sinfdan yaratilgan muammoli, qisman izlash va evristik vaziyatlar. Masalan, “muammoli dialog” yoki “aqliy hujum”, rolli vaziyatlar. “Ushbu maktab o‘quvchilarini “mutaxassis” rolini berib, sinfdoshlarning og‘zaki va

yozma javoblarini baholash texnologiyasiga ulanish mumkin, - deb hisoblaydi E. Korotaeva. ...

Kichik maktab o‘quvchilari orasida, shubhasiz, kognitiv faoliyatning ijodiy turiga, noodatiy fikrlashga, idrokning yorqin tasavvuriga, sof individual tasavvurga va atrofdagi dunyoga o‘zgacha munosabatga ega bo‘lganlar bor. Aynan ushbu toifadagi bolalar ko‘pincha ta‘lim faoliyatida muammolarni keltirib chiqaradi. Kognitiv faoliyatning ushbu darajasidagi o‘qituvchining faoliyati, avvalambor, maktab o‘quvchilarining ijodga bo‘lgan ehtiyojini rivojlantirish, o‘zini namoyon qilish, o‘zini o‘zi anglash istagi. Ushbu maqsadga erishishda o‘quvchilarning ijodkorligini faollashtiradigan ikkala individual metodika va maxsus ijodiy darslar, tadbirlar, sport klublari va boshqalar yordam berishi mumkin. Ijodiy turdagi bolalar bilan ishlashda o‘qituvchi tenglik to‘g‘risida eslashi kerak: har bir bola o‘zini o‘zi ijodiy ifoda etish huquqiga ega.

Shunday qilib, kognitiv faoliyat subyektiv va obyektiv omillar ta’siri ostida rivojlanadigan murakkab shaxs shakllanishidir. O‘quv faoliyati turidan qat’i nazar, barcha o‘quvchilar o‘qituvchidan e’tibor va g‘amxo‘rlikka muhtoj: o‘rganishga alohida qiziqish bildirmaydiganlar ham, tashqi tomondan yaxshi taassurot qoldiradiganlar va, ehtimol, ularga maxsus yordam kerak emas. Shu sababli, ko‘p jihatdan o‘qituvchining mahoratiga qarab, o‘quvchi o‘quv faoliyatida o‘zini ko‘rsata oladimi yoki yo‘qmi, demak, bu keyinchalik ijodiy ijtimoiy faol shaxs bo‘lishni anglatadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimova V.M. Sunnatova R. va boshqalar. Mustaqil fikrlash. Akademik litseylar va kasb- hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma.- T.: SHarq, 2000- 112 b.
2. Kulyutkin YU.N. Tvorcheskoy myshleniye v professionalnoy deyatelnosti uchetya // Voprosy psixologii –M. : 2004 - № 2 – 21 -30.
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. Qarshi.: Nasaf, 200. – 80b.

4. Izmailova E. I. "Fikrlash va eslashni o'rganish (TRIZ texnologiyasi)" Moskva, ARKTI nashriyoti, 2010 y.
5. Utemov V. V., Zinovkina M. M., Gorev P. M. Ijodkorlik pedagogikasi: ilmiy ijodkorlikning amaliy kursi: darslik. - Kirov: ANOO "Hududlararo CITO", 2013. - 212 p.
6. Sidorchuk T. A. "Syujetli rasm asosida bolalarning ijodiy hikoyalarini chizish" Nashriyotchi: M.: ARKTI Nashr qilingan yil: 2010